

idea innovation
design
application
2025 edition

INDEX

Foreword Marco Giorgio Bevilacqua	8
Introduction Gaia Leandri	10
Spigolature aneddotiche sul linguaggio visivo Maria Linda Falcidieno	11
Part I - Drawing in the fields of: medicine, psychology, social sciences, education	
Draw yourself: a new approach to explore body schema through Shannon's Entropy Serena Basta, Eleonora Montagnani, Monica Gori	20
Graphic Medicine e Team-Based Learning: Innovazioni Didattiche per le Medical Humanities nei percorsi accademici di infermieristica Cristiana D'Aprile	33
Representing Intangible Cultural Heritage with AI: an educational experience Francesca Condorelli	49
Drawing, moving, feeling: emotion detection through a tangible interface to enhance embodied socio-emotional learning in children Silvia Ferrando, Nicola Corbellini, Giacomo Lepri, Gualtiero Volpe, Eleonora Ceccaldi	59
Il fumetto e l'illustrazione come strumenti epistemologici in un percorso di cura Elisa Todisco	73
Il testo come immagine: dall'analogico al digitale, dal <i>book crossing</i> al <i>booked time</i> Ruggero Torti, Elena Polleri	98
Drawing as a tool for emotional expression and understanding in individuals with autism spectrum disorder Massimiliano di Lecce	114

Part II - Drawing in the fields of: architecture, design, cultural heritage, territory	
<i>Designer in the Loop: l'Evoluzione del Design Nautico nell'Era dell'Intelligenza Artificiale</i>	124
Laura Pagani, Paolo Gemelli, Mario Ivan Zignego, Alessandro Bertirotti	
Redrawing Short UEQ evaluation method for engaging children	140
Joy Ciliani, Alessia Nicoletta Marino	
Spazio, corpo e percezione: Il disegno come strumento di rappresentazione e analisi dell'immisurabile in architettura	151
Elisabetta Canepa	
Il Disegno per la sostenibilità: biodesign e innovazione progettuale	167
Lara Ippolito, Stella Femke Rigo	
Alvaro Siza Vieira: la poetica del disegno nella costruzione del luogo	174
Chiara Tassano, Francesca Paoli	
L'architetto <i>storyteller</i>: da Aldo Rossi al progetto come narrazione autonoma, indipendente dalla realizzazione dell'opera stessa	186
Riccardo Salafrica	
Vedere empatico: il ruolo della rappresentazione nella percezione e nella complessità	196
Tiziana Iorio	
Nostalgia ed emozione nel disegno degli interni nautici di Stefano Faggioni	204
Mariateresa Campolongo, Luca Parodi	
Rappresentare il territorio oltre la semplificazione. La centralità della componente umana	220
Chiara Centanaro	
Suscitare risonanza emotiva per il riconoscimento e la conservazione del patrimonio culturale immateriale	230
Martina Rinascimento	
La Prossemica del Segno	244
Nicola Sozzi	

Esercizi per dare forma alle idee Luigi Cuppone	254
GIS representation as a drawing technique for data, emotion and culture storytelling Nicola Valentino Canessa	273
Tra spazio ed emozioni. Il collage come strumento di indagine Vincenza Garofalo, Maria Milano	284
The P.A.T.H.O.S. project. Drawing Human Perception of the Environment Gaia Leandri, Martina Castaldi, Piergiuseppe Rechichi, Enrico Pupi, Lucilla Vestito	297
L'uomo nel disegno di Aldo Rossi. Uomo - Sentimento - Progetto Martina Castaldi, Michela Scaglione	322
Disegnare il passato: la rappresentazione del patrimonio culturale scomparso Anna Toth, Chiara Maresca	332
Disegno e storytelling nel progetto di architettura: narrazione ed emozione nelle opere di Giulio Minoletti Nicoletta Sorrentino	345
La forza espressiva del disegno Massimo Malagugini	354
Drawing and Emotions: an analysis through the work of Zaha Hadid Giulia Pellegri	365
Designing emotions and shaping urban: <i>new operational maps</i> Manuel Gausa, Giorgia Tucci	376
Part III - Methods of representation and human perception	
Drawing as an experiential method in architectural research Eline L. van Leeuwen	394
Disegnare l'Inclusione: Grafica ed Educazione per la Rappresentazione della Comunità LGBTQIA+ Daniela Noel	410

Riflessioni sulla percezione del suono. Il ruolo del disegno nell'interpretazione dei suoni Gianluca Barile	420
Disegni di Spazio. Dalla carta (per la scena) all'archivio: di-segni, segni e dinamismi del "Brecht dell'Odin" Simone Dragone, Angela Zinno	429
La percezione urbana nella rappresentazione post digitale in architettura Michela Scaglione	443
Afterword Roberta Spallone	450

Spazio, corpo e percezione: Il disegno come strumento di rappresentazione e analisi dell'immisurabile in architettura

Elisabetta Canepa

*Dipartimento Architettura e Design, Università degli Studi di Genova
Department of Architecture, Kansas State University*

Abstract

Architecture provides a unique perspective in the study of human emotions through the representation of the invisible and immeasurable interplay of space, body, and perception. Architectural drawings serve a dual purpose: they convey the multisensory complexity of our spatial experiences – encompassing smells, sounds, temperatures, tactile sensations, and sensorimotor affordances – and simulate the anticipated atmosphere of a building. This paper explores how space and the body shape perception, delves into the multidimensional nature of affective processes (distinguishing between emotions, feelings, and moods), presents first-person techniques for expressing subjective emotional states, reviews architectural drawing projects that engage with affective, situated experiences, and emphasizes the critical role of architectural expertise in designing affect-based stimuli specifically tailored for spatial analysis to advance emotion research.

1. Spazio, corpo e percezione

Accade, a volte inaspettatamente, di soffermarci su parole che danno voce al nostro quotidiano – parole che sentiamo pronunciare da altri e utilizziamo con disinvoltura, senza interrogarci sul loro significato, preciso e specifico. Il termine “architettura” è un ottimo esempio. I concetti di “spazio” e “corpo” sono intrinsecamente correlati – e parimenti essenziali – nello strutturarne il significato: il gesto architettonico, inteso come

progetto e intervento di modifica dello spazio in rapporto alle necessità dell'esistenza, deve sempre relativizzarsi a un corpo. Prendere possesso dello spazio con il proprio corpo è, come sottolinea Le Corbusier, «il primo atto di ogni cosa viva, uomini e animali, piante e nuvole, una manifestazione elementare di equilibrio e continuità» (2003/1946, p. 426). L'essere corpi che interagiscono con spazi fa sì che le nostre emozioni dipendano da come percepiamo, interpretiamo e immaginiamo quegli spazi; il sentire umano è una funzione spaziale, situata in uno specifico continuum temporale. A conferma di ciò, si consideri come una delle nostre facoltà cognitive più importanti, la memoria, sia spazialmente determinata (Robinson, 2022, 5:50): se chiudiamo gli occhi per un istante e rievochiamo un frammento qualsiasi di esperienze passate, non possiamo fare a meno di pensare al luogo in cui si è svolta quella scena. Architettura e memoria sono intimamente, e indissolubilmente, connesse.

Lo spazio – infinitamente vasto, a livello sia macroscopico che microscopico (Eames office, 1977) – acquisisce significato nel momento in cui si fa occasione di esperienza percettiva. Assumendo il nostro corpo come riferimento, in quanto frontiera di percezione e radice di esperienza, lo spazio attorno a noi si articola in tre gradi di prossimità: personale, peripersonale ed extrapersonale (Kandel, 2003/2000, pp. 380-381). Lo *spazio personale* coincide con la rappresentazione neurale della superficie corporea, è la porzione di spazio che il corpo occupa; lo *spazio peripersonale* definisce lo spazio che può essere raggiunto con interazioni dirette, come un semplice movimento del braccio; lo *spazio extrapersonale* comprende l'ambiente circostante, accessibile tramite informazioni sensoriali, spostamenti o l'uso di strumenti che funzionano da estensioni del corpo e mezzi di percezione. Lo spazio fisico può, poi, dilatarsi attraverso rappresentazioni immaginarie o mnemoniche, nonché con proiezioni affettive, che lo caricano di significati personali e collettivi: diventa *spazio sentito*.

La forza estetica dell'architettura risiede nella sua propensione a suscitare sensazioni atmosferiche (Canepa, 2022a), che si innescano nel momento in cui si verifica uno sbilanciamento sensoriale ed emotivo, quando si compie «una certa, variamente qualificata, mutazione dello spazio corporeo, dello spazio sentito» (Griffero, 2005, p. 293). Molteplici fattori – non solo spaziali, ma anche fisiologici, psicologici, personali e contestuali (Canepa, 2022b) – interagiscono su più livelli percettivi e scale temporali, influenzandosi reciprocamente, nel co-generare effetti atmosferici e modulare la nostra risonanza emotiva. La specificità delle forme architettoniche e urbane deriva dalla loro capacità di produrre suggestioni atmosferiche più stabili e coerenti rispetto a condizioni transitorie e contingenti (Griffero, 2014, p. 24), di natura, per esempio, personale o interpersonale, grazie anche al fatto di essere intenzionalmente

progettate con un preciso timbro espressivo che pervade e tonalizza lo spazio intorno a noi.

Sebbene il termine “atmosfera” sia relativamente giovane (Canepa & Scelsi, 2023) e la storia dell'architettura sia stata in gran parte scritta come se la sua componente atmosferica potesse essere trascurata (Ingold, 2016, p. 163), una sensibilità per le dinamiche affettivo-sensoriali è sempre stata radicata nella pratica architettonica, per quanto sotto traccia, ed emerge oggi – con rinnovato interesse – sulla spinta dell'indagine estetica¹ e dei costanti avanzamenti nel campo delle scienze cognitive², che hanno introdotto nuove chiavi interpretative del rapporto corpo-spazio, offrendo spunti di ispirazione per la teoria architettonica contemporanea (Mallgrave, 2023, p. 149). Parallelamente, altri fattori sono risultati cruciali (Böhme, 2017), come il desiderio di riscoprire un corpo che, attraverso i progressi tecnologici, è stato liberato dall'essere mera forza lavoro, divenendo orizzonte di appagamento e realizzazione personale.

2. L'immisurabile

Lo storico e critico Sigfried Giedion, nel suo libro *Spazio, Tempo ed Architettura*, denuncia come si sia sottovalutato nelle discipline del progetto il ruolo delle emozioni, spesso ritenute «irrilevanti», quando «in realtà il loro effetto sulle azioni degli uomini è immenso» (1984/1941, p. 420). Per comprendere meglio il valore che un approccio emozionale-affettivo può apportare alla materia architettonica (Gregory, 2023), è necessario chiarire il concetto, assai denso e ambiguo, di “emozione”. Innanzitutto, non esiste una definizione univoca e universalmente accettata, ma una pluralità di modelli che integrano prospettive biologiche, sociali e culturali³, svelando la complessità e multiformità dell'esperienza emotiva, co-costruita attraverso l'interazione tra corpo e ambiente – intesi nella loro accezione più ampia⁴. In estrema sintesi, le nostre reazioni emotive sono un insieme di funzioni regolative e cognitive, accompagnate da cambiamenti fisici, comportamentali e mentali, che ci

¹ Cfr. Griffero, 2010.

² Cfr. Mallgrave, 2015/2013; Canepa *et al.*, 2023.

³ Uno studio degli anni Ottanta ha individuato in letteratura più di novanta definizioni (Kleinginna & Kleinginna, 1981).

⁴ Nel riassumere l'intero circuito di relazioni esistenti, si giunge alla conclusione, suggerita dallo storico e teorico Harry Mallgrave, che «siamo esseri incarnati, in cui menti, corpi, ambiente e cultura sono connessi tra loro a livelli diversi» (2015/2013, p. 10).

consentono di rispondere in modo flessibile e preriflessivo a sollecitazione esterne o stimoli interni, come ricordi e pensieri spontanei.

Uno stato emozionale si compone di quattro contributi, ciascuno studiabile indipendentemente e co-presenti nei frangenti emotivamente più intensi:

- A un repertorio di attività fisiologiche concertate dal sistema nervoso autonomo (come variazioni della frequenza respiratoria, del battito cardiaco e della tensione muscolare);
- B manifestazioni esteriori (tra cui alterazioni dell'espressione del volto, della postura e della gestualità o inflessioni del timbro vocale);
- C una risposta comportamentale che può tradursi in output motori;
- D l'esperienza cosciente dell'emozione provata.

Le componenti fisiologiche, espressive e comportamentali (A, B, C) costituiscono i correlati corporei della componente cognitiva (D), con cui si influenzano mutuamente. Per esempio, sentiamo il cuore battere (A), le guance arrossarsi (B), l'impulso a lasciare la stanza in cui ci troviamo (C) e abbiamo la consapevolezza di avere paura. Per conservare la distinzione fra sensazione fisica (ovvero lo stato del nostro corpo) e sensazione cosciente (ovvero percezione ed elaborazione delle alterazioni corporee), si usano i termini "emozione" e "sentimento"⁵ (Iversen *et al.*, 2003, p. 971). Le emozioni propriamente dette (A), insieme ai cambiamenti espressivi e comportamentali che ne derivano divenendone manifestazione esterna (B, C), possono non essere accessibili alla consapevolezza cosciente, a differenza dei sentimenti (D); restano, tuttavia, oggetto di indagine scientifica.

Per garantire l'adeguata plasticità adattiva, richiesta da un ambiente in continua trasformazione, le emozioni (A) sono fenomeni immediati e di brevissima durata, spesso dell'ordine dei millisecondi, specialmente nelle fasi iniziali – una velocità, dunque, troppo rapida per essere percepita e interpretata. I sentimenti (D) emergono in ritardo rispetto alle alterazioni fisiologiche (A), espressive (B) e comportamentali (C), poiché implicano un'elaborazione cognitiva dei segnali corporei: di norma, si sviluppano nell'arco di pochi secondi o minuti, ma possono prolungarsi se vengono mantenuti attivi attraverso la ruminazione e la reinterpretazione di eventi passati. Quando la parabola di un'esperienza emotiva travalica la soglia dell'estemporaneità, slegandosi da una situazione specifica, delinea uno stato d'animo⁶. Secondo lo storico e teorico Alberto Pérez-Gómez (2016), la capacità di influenzare gli stati d'animo, armonizzandoli con le qualità

⁵ In inglese, *emotion* e *feeling* (cfr. Canepa, 2023a).

⁶ In inglese, *mood* (cfr. Canepa, 2023a).

emotive dell'atmosfera progettata, costituisce il compito atemporale e universale di ogni architettura dotata di significato.

Nel voler assimilare nozioni di matrice affettiva nel teorizzare, insegnare e fare architettura (Canepa, 2022a), è necessario capire come poter analizzare le nostre emozioni, affrontando l'enigma del misurabile e dell'immisurabile postulato da Louis Kahn: «la natura, la natura fisica, è misurabile. La sensazione e il sogno non hanno dimensioni, non hanno linguaggio» (1980/1960, p. 69).

3. Dall'immisurabile al misurabile

È disponibile una molteplicità di tecniche che consentono di tradurre, rappresentare e comunicare l'immisurabile sentire umano, ossia le emozioni coscientemente percepite (*sentimenti*), declinandole secondo differenti gradi di approssimazione, astrazione, varietà sensoriale, interazione sociale e immersività tecnologica:

- A *strumenti di autovalutazione verbale*
progettati per favorire l'espressione spontanea o una narrazione strutturata, in forma sia scritta (per esempio, questionari e appunti di diario) che orale (come interviste, colloqui e registrazioni audiovisive), con o senza la presenza di un interlocutore (quale lo sperimentatore);
- B *strumenti di autovalutazione non verbale*
basati su codici visivi simbolici (come colori e forme) o psicometrici (tra cui scale Likert con elementi numerici e grafici);
- C *tecniche di rappresentazione*
sia analogiche che digitali, utili per reinterpretare le proprie sensazioni in chiave visiva (per esempio, con disegni, mappe, collage, fotografie e filmati), sonora (con campionamenti e composizioni audio) o tattile (attraverso la manipolazione di oggetti, quali modellini e materiali malleabili, per dare forma alle emozioni);
- D *gestualità e corporeità*
per amplificare e trasmettere ciò che si prova a livello corporeo mediante movimenti liberi o guidati (come passi di danza);
- E *strategie creative*
in cui il dialogo tra realtà e immaginazione (che si verifica, per esempio, in attività come la scrittura creativa e lo storytelling) aiuta a enfatizzare certi dettagli, rendendoli più facilmente riconoscibili.

Alcune di queste metodiche risultano più idonee per lo sparito delle impressioni atmosferiche e più affini al background dei progettisti,

poco abituati a concepire il proprio corpo come strumento privilegiato per la percezione e l'espressione estetica⁷. L'eredità fenomenologica ha contribuito allo sviluppo di approcci descrittivi dello spazio vissuto, sollevando diverse questioni teoriche riguardanti le potenzialità e i limiti del dare voce all'esperienza in prima persona (De Matteis *et al.*, 2019). Qualsiasi tecnica di autovalutazione risente, infatti, di fattori difficili da gestire, tra cui la pressione psicologica del sentirsi sotto esame e la tendenza – per lo più involontaria – a modulare le proprie risposte in base a preconetti, preoccupazioni o aspettative, così come incidono molto le fluttuazioni estemporanee dello stato d'animo e le inevitabili approssimazioni legate alla propria consapevolezza interocettiva, capacità introspettiva e intelligenza emotiva. Per mitigare queste e altre limitazioni intrinseche ai meccanismi autovalutativi e rispettare la complessità del sentire umano, si stanno sperimentando strategie multiprospettiche (Canepa, 2023b) che confrontano e integrano sensazioni coscienti a cambiamenti non coscienti sul piano comportamentale, fisiologico e neurofisiologico.

4. Disegnare il misurabile e l'immisurabile

Nello studio delle manifestazioni atmosferiche e dei loro effetti emotivi, la disciplina architettonica offre una competenza unica nel rappresentare le interazioni tra spazio e percezione, che si sta progressivamente estendendo al rapporto tra corpo e percezione. Tale contributo ha un duplice obiettivo: da un lato, (ri)scoprire il significato e la funzione di tutte quelle sensazioni non solo visive che conferiscono a un luogo il suo carattere contraddistintivo (la sua aura); dall'altro, anticipare nell'esperienza del disegno la dimensione atmosferica del progetto, tratteggiando una proto-atmosfera (Nunes de Vasconcelos & Rolla, 2023), che trapela tanto

⁷ Il filosofo Richard Shusterman, padre dell'approccio somaestetico (2012), identifica tre passi fondamentali per migliorare l'uso strumentale del corpo al fine di accrescere la consapevolezza di sé e la connessione verso il mondo esterno: [1] un approfondimento scientifico-teorico su come gli stati corporei influenzano emozioni, percezioni e azioni; [2] uno studio critico-comparativo delle tecniche esistenti per potenziare funzionalità ed espressività corporee; [3] una formazione pratica con esercizi fisici, sessioni meditative e attività performative, dal momento che «imparare significa fare» (2006, p. 16). Sarah Robinson, filosofa e progettista, racconta di aver perfezionato la sua sensibilità spaziale grazie alla contemplazione e meditazione (cfr. Buondonno, 2023, p. 36), abitudini attribuite anche all'architetto Luis Barragán.

dalla modellazione dell'oggetto architettonico quanto dalla caratterizzazione della sua ambientazione⁸. In entrambi i casi, il disegno dà forma agli aspetti sia misurabili che immisurabili dell'esperienza corporeo-spaziale, armonizzandoli in una sintesi di parametri quantitativi e proprietà percettive. Gli esempi che seguono mettono in luce questo atteggiamento, affrontando la rappresentazione delle emozioni nella sfera corporea per poi passare a quella spaziale.

Giorgia Lupi, information designer con formazione architettonica, si distingue per la sensibilità con cui umanizza i dati, rendendoli più accessibili ed emotivamente coinvolgenti. Nel progetto *Bruises—The Data We Don't See* (2017), la prospettiva narrativa è quella di una sua collaboratrice, che deve monitorare l'evolversi di una rara malattia autoimmune della coagulazione⁹, diagnosticata alla figlia di tre anni. Lupi elabora un abaco grafico che diventa strumento sia semeiotico che introspettivo, capace di mettere in relazione i sintomi visibili, e quindi misurabili, sul corpo della bambina (come petecchie e lividi) con gli stati d'animo, solo apparentemente immisurabili, della madre; la base è un disco bianco a forma di petalo che raffigura un giorno di malattia, sul quale si sedimentano informazioni riguardanti reazioni fisiologiche (come la densità delle petecchie, simulata da nubi di puntini magenta, o l'entità dei lividi, approssimata con chiazze giallognole e violacee), dati clinici (come trattamenti steroidei, stilizzati con pennellate grige), eventi accidentali con ricadute sulla pelle (come escoriazioni o punture di insetti, schematizzate con tratti a matita rossi e verdi), interazioni sociali (come l'assenza della madre per motivi di lavoro, registrata con un pallino nero) e stati d'animo (autovalutati in termini di intensità, con una scala da una a dieci tacche, e distinti per tonalità, usando un colore scuro per disposizioni negative, come ansia e stress, e un colore chiaro per quelle positive, come conforto e speranza)¹⁰.

Questo lavoro richiama, pur in forme diverse, la ricerca sulle mappe corporee utilizzate per rappresentare la distribuzione delle sensazioni fisiche associate alle emozioni percepite (Nummenmaa *et al.*, 2014)

⁸ Non è un caso che si prediliga ambientare i progetti in condizioni climatiche particolari, come scenari al tramonto, cieli tersi o, ancora, coreografie di luccichii, aloni e trasparenze, che glassano le superfici disegnate come un cangiante abito atmosferico.

⁹ La porpora trombocitopenica idiopatica.

¹⁰ Questo sistema di analizzare gli stati d'animo riprende il modello dimensionale arousal-valenza, che ipotizza di identificare ogni emozione combinando due caratteristiche di base: l'*arousal* indica quanto un'esperienza emotiva è intensa, mentre la *valenza* quanto un'esperienza è positiva o negativa.

– una tecnica di identificazione e visualizzazione dei segnali corporei interni che rafforza la consapevolezza di sé e che, come tale, può essere rivisitata dai progettisti (Höök, 2018, §7) per attività preliminari di analisi di uno spazio o verifiche finali sulla qualità dell’esperienza. Supportati da evidenze empiriche che dimostrano una correlazione tra sensibilità interocettiva (il “sentire dentro”) e responsività empatica (il “sentire fuori”), su un piano sia affettivo che cognitivo (Balconi & Angioletti, 2019), gli esercizi di mappatura emotiva possono, inoltre, aiutare gli architetti a sviluppare una maggiore profondità empatica, assai importante nel processo creativo (Canepa, 2024)¹¹.

Figura 1 - *Cartografías Sensoriales*. Mappa delle qualità olfattive percepite negli spazi di Casa Can Lis, opera di Jørn Utzon, realizzata nel 1972 a Maiorca, Spagna. © Ana Mombiedro & Teresa Munilla, 2023. Fonte immagine: Mombiedro, 2024.

¹¹ Cfr. nota n. 7.

Spazio, corpo e percezione:
Il disegno come strumento di rappresentazione e analisi dell'immisurabile in architettura

Figura 2 - *Cartografias Sensoriales*. Mappa delle qualità acustiche percepite negli spazi di Casa Sol, progetto di Ana Mombiedro e Teresa Munilla in collaborazione con Studio Azul, Maiorca, Spagna. © Ana Mombiedro & Teresa Munilla, 2024.

La tecnica della mappatura si rivela fondamentale nell'esplorare il rapporto tra spazio e percezione, così come nello sperimentare applicazioni progettuali. Le *Cartografias Sensoriales* che l'architetta Ana Mombiedro realizza in collaborazione con la collega Teresa Munilla radiografano, per esempio, la complessità multisensoriale dell'esperienza atmosferica, cristallizzandola in nuvole di punti che, in base alla distribuzione e al colore, indicano origine, intensità e specificità del coacervo di sensazioni percepite da una persona in un dato luogo e in un dato momento (figg. 1, 2). Note olfattive, trame sonore, oscillazioni termiche, qualità tattili e affordance sensorimotorie acquisiscono una consistenza e un significato comparabili a quelli degli elementi visivi, diventando parte integrante dell'analisi (Mombiedro, 2024). Il risultato grafico restituisce un ritratto altamente soggettivo, contestualizzato e sfumato dell'esperienza vissuta, riportando il corpo e le sue risonanze emotivo-sensoriali al centro del disegno di architettura, dopo una prolungata condizione di marginalità (Imrie, 2003).

Volendo estendere l'analisi su scala urbana, lo scomporre e ricomporre paesaggi interiori, imbastiti su sensazioni fisiche e stati d'animo personali, rievoca la pratica psicogeografica proposta dai Situazionisti. Un approccio psicogeografico, volto a comprendere l'esperienza soggettiva e affettiva dello spazio, piuttosto che il suo ordine funzionale e razionale, si afferma attraverso l'esercizio della deriva spaziale; essa esorta a lasciarsi trasportare dal fluire libero di percezioni e intuizioni, passeggiando senza orario o meta e guardando ogni cosa come se fosse la prima volta (Debord, 1994/1956). Il presupposto è che l'esperienza architettonica si basa innanzitutto su «effetti atmosferici di stanze, atri, strade», ovvero su «situazioni emozionalmente toccanti» (Debord, 2006/1957, p. 240). I Situazionisti decostruiscono gli organismi urbani, frantumandoli e ricucendoli in arcipelaghi di micro-percezioni, come avviene nell'iconica *Naked City* di Guy Debord (1957), dove frammenti planimetrici di Parigi vengono risignificati come autonome unità esperienziali (zone di attrazione o repulsione emotiva), collegate da frecce a suggerire arbitrarie traiettorie di attraversamento della città.

4. Disegnare per misurare

Un ulteriore approfondimento nella relazione tra architettura, percezione e rappresentazione riguarda l'expertise che le discipline del progetto possono condividere per modellare stimoli visivi di natura spaziale destinati a ricerche sul potenziale emotivo dell'ambiente costruito. In letteratura (Branco *et al.*, 2023), un riferimento fondamentale nello studio dei processi affettivi è il database IAPS (*International Affective Picture System*), una raccolta standardizzata di immagini il cui contenuto emotivo è stato validato in termini di attivazione (*arousal*), piacevolezza (*valenza*)¹² e senso di controllo percepito (*dominanza*). Pur includendo più di mille elementi, il database non contempla l'intero spettro delle esperienze emotive: mancano, per esempio, stimoli specifici per il dominio spaziale e le sue componenti atmosferiche.

Come ammette in un'intervista Peter Zumthor, maestro della poetica atmosferica, se «sentire l'atmosfera non è così facile, anzi spesso accade con molta difficoltà», «costruire l'atmosfera che vogliamo è ancora più difficile» (Stec, 2004, p. 8). Da qui la necessità di coinvolgere progettisti nel disegno di stimoli spaziali finalizzati a misurare le emozioni umane, come nel caso di ATLAS (*Database of Visual Atmospheric Stimuli*), sviluppato

¹² Cfr. nota n. 10.

Spazio, corpo e percezione:

Il disegno come strumento di rappresentazione e analisi dell'immisurabile in architettura

da un team di architetti nell'ambito del progetto RESONANCES (Canepa *et al.*, 2024). Questo strumento fornisce stimoli emotivi controllati e replicabili, accuratamente selezionati per il loro potenziale atmosferico, contribuendo all'indagine dell'immisurabile in architettura.

Acknowledgments

This paper was developed within the *RESONANCES project – Architectural Atmospheres: The Emotional Impact of Ambiances Measured through Conscious, Bodily, and Neural Responses*. The RESONANCES project received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement no. 101025132. The content of this text reflects only the author's view. The European Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

References

- Balconi, M., & Angioletti, L. (2019). Emozioni e interocezione: Il ruolo dell'integrazione intersensoriale secondo la prospettiva neurofisiologica. In *Atti del XXV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sperimentale dell'Associazione Italiana di Psicologia* (p.179). Roma: Associazione Italiana di Psicologia.
- Böhme, G. (2017). The Presence of Living Bodies in Space. Tradotto da A.-Chr. Engels-Schwarzpaul. In Id., *Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces* (pp. 81-95). Londra: Bloomsbury [Böhme, G. (2006). Leibliche Anwesenheit im Raum. In Id., *Architektur und Atmosphäre* (pp. 114-125). München: Wilhelm Fink].
- Branco, D., Gonçalves, Ó. F., & Bermúdez i Badia, S. (2023). A Systematic Review of International Affective Picture System (IAPS) Around the World. *Sensors*, 23(8), 3866. DOI: <https://doi.org/10.3390/s23083866>.
- Buondonno, L. (2023). L'emergere della mente nella progettazione architettonica: Corpo, cervello e strumenti digitali. Dialoghi con Sarah Robinson, Bob Condia e Micheal Arbib. *GUD (Genoa University Design): A Magazine about Architecture, Design and Cities*, 7 (Sinapsi), 34-39.
- Canepa, E. (2022a). *Architecture is Atmosphere: Notes on Empathy, Emotions, Body, Brain, and Space*. Atmospheric Spaces, 11. Milano e Udine: Mimesis International.
- Canepa, E. (2022b). The Atmospheric Equation and the Weight of Architectural Generators. In E. Canepa & B. Condia (a cura di), *Generators of Architectural Atmosphere* (pp. 18-55). Interfaces, 3. Manhattan, KS: New Prairie Press.
- Canepa, E. (2023a). An Essential Vocabulary of Atmospheric Architecture: Experiencing, Understanding, and Narrating Kansas State's Beach Museum of Art. In E. Canepa, B. Condia, & M. Wynne (a cura di), *Atmosphere(s) for Architects: Between Phenomenology and Cognition* (pp. 276-349). Interfaces, 5. Manhattan, KS: New Prairie Press.

- Canepa, E. (2023b). Investigating Atmosphere in Architecture: An Overview of Phenomenological and Neuroscientific Methods. In E. Canepa & B. Condia (a cura di), *Designing Atmospheres: Theory and Science* (pp. 27-71). Interfaces, 4. Manhattan, KS: New Prairie Press.
- Canepa, E. (2024). Empathic Imagination: Nurturing Architectural Creativity in Video Games and Virtual Reality Simulations. In G. Leandri (a cura di), *Innovation Design Application (IDEA) 2024 Edition: Conference Proceedings* (pp. 109-127). Full papers, 3. Genova: Genoa University Press.
- Canepa, E., Condia, B., & Wynne, M. (a cura di) (2023). *Atmosphere(s) for Architects: Between Phenomenology and Cognition*. Interfaces, 5. Manhattan, KS: New Prairie Press.
- Canepa, E., Güler, K., & Condia, B. (2024). The Emotional Atmospheres ATLAS: A Database of Architectural Experiences Surveyed Through Arousal and Valence. In *The Environmental Design Research Association (EDRA) 54th Conference (Environment and Health: Global/Local Challenges and Actions): Conference Proceedings* (p. 358). Washington, DC: EDRA.
- Canepa, E., & Scelsi, V. (2023). Atmosfera. In L. Arrighi, E. Canepa, C. Lepratti, B. Moretti, & D. Servente (a cura di), *Le parole e le forme: Book of Papers* (pp. 244-249). Roma: Società Scientifica ProArch.
- De Matteis, F., Bille, M., Griffero, T., & Jelić, A. (2019). Phenomenographies: Describing the Plurality of Atmospheric Worlds. *Ambiances: International Journal of Sensory Environment, Architecture and Urban Space*, 5 (Phenomenographies: Describing Urban and Architectural Atmospheres). DOI: <https://doi.org/10.4000/ambiances.2526>.
- Debord, G. E. (1994). Teoria della deriva. Tradotto da I. de Caria & R. d'Este. In *Internazionale Situazionista: 1958-69*. Torino: Nautilus [Debord, G. E. (1956). Théorie de la derive. *Les Lèvres nues*, 9].
- Debord, G. E. (2006). Tradotto da M. Nadotti. In G. Bruno, *Atlante delle emozioni: In viaggio tra arte, architettura e cinema*. Milano: Bruno Mondadori [Debord, G. E. (1957). *Report on the Construction of Situations and on the International Situationist Tendency's Conditions of Organization and Action*].
- Eames office (1977). *Powers of Ten: A Film Dealing with the Relative Size*

of Things in the Universe and the Effect of Adding Another Zero. Los Angeles: The Office of Charles & Ray Eames.

Giedion, S. (1984). *Spazio, Tempo ed Architettura: Lo sviluppo di una nuova tradizione*. Tradotto da E. Labò e M. Labò. Milano: Ulrico Hoepli [Giedion, S. (1941). *Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition*. Cambridge, MA: Harvard University Press].

Gregory, P. (2023). *Per un'architettura empatica: Prospettive, concetti, questioni*. Roma: Carocci.

Griffero, T. (2005). Corpi e atmosfere: Il “punto di vista” delle cose. In A. Somaini (a cura di), *Il luogo dello spettatore: Forme dello sguardo nella cultura delle immagini* (pp. 283-318). Milano: Vita e Pensiero.

Griffero, T. (2010). *Atmosferologia: Estetica degli spazi emozionali*. Roma e Bari: Laterza.

Griffero, T. (2014). Architectural Affordances: The Atmospheric Authority of Spaces. In P. Tidwell (a cura di), *Architecture and Atmosphere* (pp. 15-47). Espoo: Tapio Wirkkala – Rut Bryk Foundation.

Höök, C. (2018). *Designing With the Body: Somaesthetic Interaction Design*. Cambridge, MA : The MIT Press.

Imrie, R. (2003). Architects' Conceptions of the Human Body. *Environment and Planning D: Society and Space*, 21(1), pp. 47-65. DOI: <https://doi.org/10.1068/d271>.

Ingold, T. (2016). Lighting Up the Atmosphere. In M. Bille & T. F. Sørensen (a cura di), *Elements of Architecture: Assembling Archaeology, Atmosphere and the Performance of Building Spaces* (pp.163-176). *Archaeological Orientations*, 3. Abingdon: Routledge.

Iversen, S. D., Iversen, L. L., & Saper, C. B. (2003). Stati emozionali e sentimenti. In E. R. Kandel, J. H. Schwartz, & T. M. Jessell (a cura di), *Principi di neuroscienze*, III ed., ed. italiana a cura di V. Perri & G. Spidalieri (pp.971-986). Milano: Casa Editrice Ambrosiana [E. R. Kandel, J. H. Schwartz, & T. M. Jessell (a cura di) (2000). *Principles of Neural Science*, IV ed. New York, NY: McGraw-Hill).

Kahn, L. I. (1980). Forma e progettazione. Tradotto da T. Fiori. In C. Norberg-Schulz (a cura di), *Louis I. Kahn: Idea e immagine* (pp. 69-75).

Roma: Officina [Kahn, L. I. (1960). *Form and Design*, estratto di *The Voice of America Forum Lectures*].

Kandel, E. R. (2003). Dalle cellule nervose ai processi cognitivi: La rappresentazione interna a livello cellulare necessaria per la percezione e per l'azione. In E. R. Kandel, J. H. Schwartz, & T. M. Jessell (a cura di), *Principi di neuroscienze*, III ed., ed. italiana a cura di V. Perri & G. Spidalieri (pp.377-399). Milano: Casa Editrice Ambrosiana [E. R. Kandel, J. H. Schwartz, & T. M. Jessell (a cura di) (2000). *Principles of Neural Science*, IV ed. New York, NY: McGraw-Hill).

Kleinginna, P. R., & Kleinginna, A. M. (1981). A Categorized List of Emotion Definitions, with Suggestions for a Consensual Definition. *Motivation and Emotion*, 5, pp. 345-379. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00992553>.

Le Corbusier (2003). Lo spazio indicibile. Tradotto da R. Fagetti. In R. Tamborrino (a cura di), *Le Corbusier: Scritti* (pp. 426-428). Torino: Giulio Einaudi [Le Corbusier (1946). *L'espace indicibile. L'Architecture d'Aujourd'hui*, numero speciale intitolato "Art", pp. 9-17].

Lupi, G. (2017). *Bruises—The Data We Don't See*. Consultato il 12 gennaio 2025, su <<https://giorgialupi.com/bruises-the-data-we-dont-see>>.

Mallgrave, H. F. (2015). *L'empatia degli spazi: Architettura e neuroscienze*. Tradotto da A. Gattara. Milano: Raffaello Cortina [Mallgrave, H. F. (2013). *Architecture and Embodiment: The Implications of the New Sciences and Humanities for Design*. Abingdon: Routledge].

Mallgrave, H. F. (2023). Atmospheric Histrionics. In E. Canepa & B. Condia (a cura di), *Designing Atmospheres: Theory and Science* (pp. 132-163). Interfaces, 4. Manhattan, KS: New Prairie Press.

Mombiedro, A. (2024). *Espacio, cuerpo y mente*. Madrid: Fundación Arquia.

Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R., & Hietanen, J. K. (2014). Bodily Maps of Emotions. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 111(2), pp. 646-651. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.1321664111>.

Nunes de Vasconcelos, G., & Rolla, G. (2023). Perceiving and Creating Atmospheres: How Ecological-Enactive Cognition Can Explain and Inform Architectural Practice. *Adaptive Behavior*, 32(2), pp. 103-115. DOI: <https://doi.org/10.1177/10597123231179487>.

Pérez-Gómez, A. (2016). *Attunement: Architectural Meaning After the Crisis of Modern Science*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Robinson, S. (2022). How Our Surroundings Shape Us. In *TEDxMestre – Apokálypsis: Nuovi inizi*. Mestre: 13 novembre. Consultato il 12 gennaio 2025, su <<https://youtu.be/KucaedYvqGw?feature=shared>>.

Shusterman, R. (2006). Thinking Through the Body, Educating for the Humanities: A Plea for Somaesthetics. *The Journal of Aesthetic Education*, 40(1), pp. 1-21. DOI: <https://doi.org/10.1353/jae.2006.0010>.

Shusterman, R. (2012). *Thinking Through the Body: Essays in Somaesthetics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Stec, B. (2004). Conversazioni con Peter Zumthor / Conversations With Peter Zumthor. *Casabella*, 719(2), pp. 6-13 / 90-95.

Comitato Scientifico / Scientific Advisory Board

Adriano Magliocco - Università di Genova (Presidente Comitato Scientifico/Chair of the Scientific Advisory Board)
Atxu Aman - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Roberta Amirante - Università degli Studi di Napoli Federico II
Pepe Ballestreros - Escuela Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid Guya Bertelli - Politecnico di Milano
Pilar Chias Navarro - Universidad de Alcalá
Christian Cristofari - Institut Universitaire de Technologie, Università di Corsica
Antonella di Luggo - Università degli Studi di Napoli Federico II
Alberto Diaspro - Istituto Italiano di Tecnologia - Università degli Studi di Genova
Newton D'souza - Florida International University
Francesca Fatta - Università Mediterranea di Reggio Calabria
Massimo Ferrari - Politecnico di Milano
Roberto Gargiani - École polytechnique fédérale de Lausanne
Paolo Giardiello - Università degli Studi di Napoli Federico II
Andrea Giordano - Università degli Studi di Padova
Andrea Grimaldi - Università degli studi di Roma La Sapienza
Hervé Grolier - École de Design Industriel, Animation et Jeu Vidéo RUBIKA
Michael Jakob - Haute École du Paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève
Carles Llop - Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés-Universitat Politècnica de Catalunya Areti Markopoulou -
Institute for Advanced Architecture of Catalonia
Luca Molinari - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Philippe Morel - École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais
Carles Muro - Politecnico di Milano
Élodie Nourrigat - École Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier
Gabriele Pierluisi - École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles
Jörg Schroeder - Leibniz Universität Hannover
Federico Soriano - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
José Antonio Sosa - Escuela Superior de Arquitectura, Universidad de Las Palmas
Marco Trisciunglio - Politecnico di Torino
Guillermo Vázquez Consuegra - architect, Sevilla

Direttore scientifico / Scientific Editor in chief

Valter Scelsi - Università degli Studi di Genova

Comitato di indirizzo / Steering Board

Maria Linda Falcidieno
Manuel Gausa
Andrea Giachetta
Enrico Molteni
Maria Benedetta Spadolini
Alessandro Valenti

Comitato editoriale / Editorial Board

Maria Elisabetta Ruggiero (coordinamento/coordinator)
Nicola Valentino Canessa
Alessandro Canevari
Chiara Centanaro

Curatore GUD Special Edition 2025 / Editor GUD Special Edition 2025
Gaia Leandri

Direttore responsabile / Editor in chief
Stefano Termanini

Editore / Publisher
Stefano Termanini Editore,
Via Domenico Fiasella, 3
16121 Genova

The following issue gathers the international conference results

“DRAWING AS A TOOL TO INVESTIGATE, COMMUNICATE AND EXPRESS EMOTIONS”

Scientific committee

Marco Giorgio Bevilacqua, Department of Energy, Systems, Territory and Construction Engineering (DESTEC), University of Pisa, Italy

Enrica Bistagnino, Department of Architecture and Design (dAD), Polytechnic School, University of Genoa, Italy

Elisabetta Canepa, Department of Architecture and Design (dAD), Polytechnic School, University of Genoa, Italy

Maria Linda Falcidieno, Department of Architecture and Design (dAD), Polytechnic School, University of Genoa, Italy

Carmen Llinares Millan, Institute for Research and Innovation in Bioengineering, Polytechnic University of Valencia, Spain

Maria Luisa Nolè, Department of Business Organization, Polytechnic University of Valencia, Spain

Giulia Pellegrini, Department of Architecture and Design (dAD), Polytechnic School, University of Genoa, Italy

Giulio Sandini, Department of Robotics, Brain and Cognitive Sciences (RBCS), Italian Institute of Technology (IIT), Italy

Angelo Schenone, Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, and Maternal-Infant Sciences (DINOEMI), University of Genoa, Italy

Roberta Spallone, Department of Architecture and Design (DAD), Polytechnic University of Turin, Italy

Lucilla Vestito, Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, and Maternal-Infant Sciences (DINOEMI), University of Genoa, Italy / IRCCS San Martino Hospital, Genoa, Italy

Scientific supervisor

Gaia Leandri, Department of Architecture and Design (dAD), Polytechnic School, University of Genoa, Italy

Organizing committee

Elisabetta Canepa, Department of Architecture and Design (dAD), Polytechnic School, University of Genoa, Italy

Martina Castaldi, Department of Architecture and Design (dAD), Polytechnic School, University of Genoa, Italy

Simone Dragone, Department of Cultural Heritage, University of Salento, Italy

Monica Gori, Italian Institute of Technology (IIT)

Lucio Marinelli, Department of Neurosciences, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, and Maternal-Infant Sciences (DINOEMI), University of Genoa, Italy

Maria Luisa Nolè, Department of Business Organization, Polytechnic University of Valencia, Spain

Enrico Pupi, Department of Architecture and Design (DAD), Polytechnic University of Turin, Italy

Piergiuseppe Rechichi, Department of Energy, Systems, Territory and Construction Engineering (DESTEC), University of Pisa, Italy

Angela Zinno, Department of Italian Studies, Roman Studies, Antiquities, Arts, and Performing Arts (DIRAAS), University of Genoa, Italy / Il Falcone – University of Genoa Theatre

GUD - IDEA 2025
numero speciale
Stefano Termanini Editore, maggio 2025
www.stefanotermaninieditore.it

ISSN 1720-075X

9 771720 075005

Immagine di copertina
G. Leandri, IDEA 2025

GUD

A magazine about Architecture, Design and Cities

ISSN 1720-075X

9 771720 075005

€ 30,00

GUD

A magazine about Architecture, Design and Cities